

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарлова М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 622.692.4. 403

Берова И.Г.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

к.т.н., доцент

Нурматов У.Д.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

к.т.н., доцент

usan_nurmatov@mail.ru

**СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763403>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены основные причины, вызывающие гидравлические удары в трубопроводе; приведены различные типы применяемых в нефтегазовой отрасли защитных устройств, обеспечивающих безопасную и безаварийную работу при бурении глубоких скважин, добыче, переработке, транспортировке нефти и газа. Рассчитано ударное давление, получены и построены графики давлений на насосной и компрессорной станциях.

Ключевые слова: скважины, трубопровод, газотрубопроводные системы, авария, бурение, транспортировка, насос, компрессор.

Berova I.G.

Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin

berova.i@gubkin.ru

Nurmatov U.D.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent city

PhD in Technical Sciences, Associate Professor

usan_nurmatov@mail.ru

**METHODS FOR PROTECTING OIL AND GAS PIPELINE SYSTEMS FROM WATER
HAMMER IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN****ABSTRACT**

The article presents the main causes of causing hydraulic shocks in the oil and gas industry in the Republic of Uzbekistan to ensure the safety and trouble-free operation of deep well drilling, production, processing, transportation of oil and gas.

The impact pressure was calculated, pressure graphs at the pumping and compressor stations were obtained and constructed.

Key words: wells, pipeline, accident, drilling, extraction, transportation, processing, pump, compressor.

Berova I.G.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universiteti (MTU)
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
berova.i@gubkin.ru

Nurmatov U.D.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universiteti (MTU) Toshkent filiali
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
usan_nurmatov@mail.ru

О 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING NEFT VA GAZ SANOATIDA GIDROZARBADAN NEFT VA GAZ QUVURLARINI HIMOYA QILISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada neft va gazni qazib olish, ishlatish, uzatish, qayta ishlash, tashishning xavfsizligi va muammosiz ishlashini ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasidagi neft va gaz sanoatidagi gidravlik zarbalarni keltirib chiqaradigan asosiy sabablari o'rganilgan. Nasos va kompressor stansiyalaridagi gidrozarba bosimi hisoblab chiqilgan va hisob bosim grafigi olingan.

Kalitli so'zlar: neft va gaz quduqlari, quvurlar, gaz quvurlari tizimlari, avariya, burg'ilash, qazib olish, tashish, qayta ishlash, nasos, kompressor.

Введение

Предприятия, осуществляющие деятельность в нефтегазовой промышленности Республики Узбекистан, охватывают всю цепочку нефтегазовых операций от геологоразведки, разработки газовых месторождений, бурения, добычи до переработки углеводородов, производства нефтегазохимического оборудования и обеспечения потребителей нефтегазовой продукцией. В нефтегазовой отрасли работают около 30 промышленных предприятий.

Одним из основных вопросов при бурении глубоких скважин, добыче, переработке, транспортировке нефти и газа является обеспечение безопасности и безаварийности данного процесса. В процессе эксплуатации трубопроводных систем все ее элементы испытывают динамические нагрузки - перепады давления, вибрации, циклические деформации, гидроудары, которые могут стать причиной усталостного разрушения, повреждения узлов, разрывов отдельных деталей трубопровода и аварий в транспортной системе [1].

С ростом мощности насосных и компрессорных агрегатов газотрубопроводных систем Республики Узбекистан увеличивается количество перекачиваемого потока газа, также как и длина газотрубопроводов. При интенсивной перекачке чаще всего происходят аварии в агрегатных установках. Когда динамическое давление растёт, возникает гидравлический удар, что разрушает корпусные детали агрегатов, а также приводит к разрыву газотрубопроводов в компрессорной камере.

Гидравлический удар - явление, возникающее в движущейся по трубопроводу жидкости при резком (внезапном) изменении скорости в одном из сечений. Это явление характеризуется возникновением волны повышенного или пониженного давления, которое распространяется от места изменения скорости и вызывает в каждом сечении колебания давления и деформации стенок трубопровода [1].

Основные причины, вызывающие гидравлические удары в нефтегазотрубопроводных системах - аварийное или неподготовленное специальными мерами отключение электропитания приводных двигателей насосных и компрессорных агрегатов. При остановке насосного и компрессорного агрегата и мгновенном закрытии обратного клапана возникает прямой удар при значительном увеличении давления.

Методы исследования

Ударные волны называют также сильными разрывами или скачками. Причины возникновения ударных волн в газах – полеты со сверхзвуковыми скоростями (звуковой удар), истечения с большими скоростями через сопла, мощные взрывы, электрические разряды, интенсивное горение [2].

При расчетах на прочность трубопроводов и арматуры, а также устройств, снижающих величину гидравлического удара в системах водо, нефти и газоснабжения, необходимо знать максимальные амплитуды колебания давления.

Классическая формула расчёта ударного давления определяется следующим образом

$$P_{\text{уд}} = \rho \cdot v_{\text{ср}} \cdot c, \quad (1)$$

где: ρ - плотность жидкости, кг/м³; $v_{\text{ср}}$ - средняя скорость движения в трубопроводе до закрытия затвора, м/с; c - скорость распространения ударной волны, м/с, которую можно рассчитать по формуле:

$$c = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{k}{E} \cdot \frac{d}{\delta}}}, \quad (2)$$

где k -модуль упругости жидкости, МПа; E -модуль упругости материала стенок трубы, МПа; d -внутренний диаметр трубы, м; δ -толщина стенки, м.

Неустановившееся напорное движение реальной (вязкой) жидкости в трубопроводах описывается уравнениями гидромеханики, устанавливающими связь между скоростью v , плотностью ρ и давлением p .

Скорость распространения волны гидравлического удара, является функцией не только упругих свойств, но и начальной скорости движения потока.

Использование дополнительных механизмов в нефтегазовой отрасли, например, при бурении нефтяных и газовых скважин, разработке нефтяных и газовых месторождений, а также при транспортировке нефти и газа позволит защитить все газотрубопроводные системы от скачка давления [3].

Волна гидравлического удара характеризуется тем, что параметры течения (скорость потока жидкости, газа и давления) терпят скачок (разрыв) максимального давления на подвижном фронте и сопровождается разрывом сплошности потока и определяется по формуле:

$$p = p_0 + \rho \cdot c \cdot v_0,$$

т.е. отвечает формуле Н.Е. Жуковского, где p_0 - начальное давление жидкости в трубопроводе, МПа.

По принципу действия и конструктивным особенностям защитные устройства производственного оборудования подразделяются на: оградительные, предохранительные, тормозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности [4].

Результаты

Следовательно, в газотрубопроводных системах необходимо устанавливать специальные защитные устройства. Для нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан при бурении нефтяных и газовых скважин подобными защитными устройствами являются: буровое оборудование, инструмент и контрольно-измерительные приборы, уровень механизации и автоматизации разрабатываемого оборудования, технологические системы, их отдельные элементы, узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, насосы с автоматической регулировкой оборотов и давления, запорная арматура, отсекающие и

предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора. На нагнетательном трубопроводе центробежных насосов и компрессоров должна предусматриваться установка обратного клапана или другого устройства для предотвращения перемещения транспортируемых веществ в обратном направлении и, при необходимости, предохранительного устройства (клапана) [4].

При добыче нефти и газа защитными устройствами являются: фонтанная арматура, приборы контроля за технологическими параметрами (давление, расход, температура и др.) транспортируемого продукта.

На нагнетательной линии поршневого насоса устанавливаются обратный и предохранительный клапаны, а на нагнетательной линии центробежного насоса - обратный клапан.

Скважины, эксплуатируемые с использованием насосных установок, должны оборудоваться забойными клапанами-отсекателями, позволяющими заменять скважинное оборудование без глушения. Устье скважины должно быть оборудовано арматурой с манифольдом для выпуска газа из затрубного пространства в выкидную линию через обратный клапан и разрядки затрубного пространства, а также глушения скважины и проведения исследовательских работ.

При сборе и подготовке нефти и газа к защитным устройствам относятся: отключающие и включающие устройства, приборы контроля (с выводом показаний на пульт управления), регулирующая аппаратура с ручным и автоматическим управлением, датчики систем контроля и управления технологическим процессом, наземные и подземные трубопроводы.

При транспортировке и переработке нефти и газа подобными защитными устройствами являются: редукторы, пневмно-, гидро- и электроприводы, устройства для подсосывания жидкости и впуска воздуха, гидровоздушные мембранные баки, насосы с автоматической регулировкой оборотов и давления, различные амортизирующие устройства, ресиверы, дроссельные шайбы, компенсаторы гидравлического удара-демпферы, гидроаккумуляторы, а также защитные клапаны [2,3].

Все эти защитные приборы настраиваются и регулируются в соответствии с инструкциями. В нефтегазовой отрасли важную роль выполняют нагнетательные устройства насосных и компрессорных агрегатов, поэтому максимальный уровень рабочего давления должен находиться в допустимых пределах.

Защитные устройства, в частности защитные клапаны, регулируются и устанавливаются на отводах линии, и позволяют быстро нивелировать скачок давления за счет того, что при больших перепадах давления срабатывает установленный датчик (пилот низкого давления), и клапан открывается, причем, степень открытия клапана может различаться в зависимости от значения давления, в результате происходит сброс ударной волны, которая может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука и затем происходит медленное и плавное закрытие клапана.

Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих газораспределительных систем осуществляют в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе программ газификации субъектов Республики Узбекистан в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

При расчетах можно получить эффективность применения подобных устройств, что можно увидеть на представленных ниже рисунках 1, 2 и 3.

На рис. 1 показан график давления на незащищенной насосной станции, рис. 2 - график давления на насосной станции, защищенной клапаном, а рис. 3 - график производительности компрессора. Из рис. 1 видно, на незащищенной насосной станции волна распространяется до максимальной.

Снижение скачка давления (избежать гидроудара) возможно за счет применения клапана (рис.2), где видно, что

на насосной станции, защищенной клапаном - волна достигает настройки пилота высокого и низкого давления [5].

Рис.1. График давления на незащищенной насосной станции

Рис.2. График давления на насосной станции, защищенной клапаном

На рис. 3 приведены зависимости изменения давления в трубе от времени и давления переключения компрессора на двухступенчатый режим работы. При давлении переключения равном $p_p = 0,5$ МПа компрессор на протяжении всего времени работает в одноступенчатом режиме. Как видно из графика, в первый момент давление в трубе снижается быстрее, что объясняется тем, что на этом этапе компрессор имеет большую производительность. Постепенно, с уменьшением давления в трубе, производительность компрессора также снижается и чем ниже давление в трубе, тем больше времени затрачивается на обеспечение того же перепада давления, поэтому кривая на графике в конце более пологая. На рис. 4 представлена кривая производительности компрессора в зависимости от времени откачки. На графике четко можно увидеть момент, при котором происходит переключение компрессора на двухступенчатый режим, что соответствует точке излома кривой давления. В этот момент происходит резкое снижение производительности компрессора, причем чем раньше происходит переключение компрессора, тем медленнее идет снижение давления в трубе, а соответственно, времени на опорожнение участка трубы затрачивается больше.

Рис. 3. График изменения давления в трубе

Рис.4. График производительности компрессора

Заключение

Таким образом в настоящее время выбор устройств, обеспечивающих снижение вероятности возникновения гидравлического удара, довольно широк, необходимо только выбрать наиболее подходящие, исходя из условий эксплуатации газотрубопровода и транспортируемой рабочей среды. Применение дополнительных механизмов способствует повышению уровня безаварийности эксплуатации и диагностированию возможных неполадок элементов системы.

Список использованной литературы:

1. Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Узбекистан. Ташкент, 2000.
2. Савельев С., Е. Русакова. Способы защиты трубопроводной системы от гидроударов. Журнал «Добывающая промышленность», №2 (02) 2016 стр.82-83.
3. Нурматов У.Д. Гидравлический удар в трубах при движении многофазных сред. Современные проблемы газовой и волновой динамики. К 100-летию академика Халила Ахмедовича Рахматуллина, Москва, 2009. 78-79 с.
4. Нурматов У.Д. Исследование влияния упругих и качественных характеристик на гидравлический удар в трубах при движении многофазных смесей. //Узбекский журнал «Проблемы механики», №6, 1993. –С.30-34.
5. Нурматов У.Д., Юсуфхужаев С.А. Анализ несчастного случая при производстве буровых работ. Материалы республиканской научно-практической конференции. «Роль науки и образования в модернизации предприятий нефтегазовой отрасли». Ташкент, 3 ноября 2021 г. стр-240-243.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000